

REKLAMA ORQALI ONGGA TA'SIR: MANIPULYATIV USULLAR TAHLILI

Shoxsanam Jumanova

ToshDO'TAU O'FF 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Sh Qulbulov**

(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20360227>

Annotatsiya. Mazkur maqolada reklama matnlarining kishilar ongiga ta'sir etish mexanizmlari lingvistik va pragmatik jihatdan tahlil qilindi. Bunda asosan reklamalarda ishlatiladigan manipulyativ usullar – emotsional-baholovchi birliklar, imperativ konstruksiyalar, vaqtni cheklovchi ifodalar, giperbola, taqqoslash, raqamli-statistik vositalar misollar asosida ochib berildi. Reklama tilining axborot berish barobarida iste'molchi qaroriga yashirin ta'sir o'tkazish vositasi ekanligi yoritib berildi.

Kalit so'zlar: manipulyatsiya, ong osti, imperativ, emotsional, giperbola, taqqoslash, raqam.

Reklamalar bugungi kunda hayotimizning ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan. Ular mahsulot haqida ma'lumot beribgina qolmasdan, kishilarning tanloviga, fikrlashiga ham ta'sir o'tkazadi. Shunday ekan, reklama matnlariga oddiy axborot tashish vositasi sifatida emas, balki ma'lum maqsadga yo'nalgan ta'sir usuli sifatida qarash to'g'ridir. Reklama matnlarida turli til vositalari va uslublar orqali auditoriyaning diqqati jalb qilinadi. Ko'p holatlarda bu jarayon ochiqchasiga aytilmasdan, yashirin ta'sir vositalari bilan amalga oshiriladi. Bunday unsurlar esa manipulyativ usullar deya nomlanadi.

Shu sababli reklama matnlarida qo'llaniladigan manipulyativ mexanizmlarni tilshunoslik tomonidan o'rganish ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Avvalo, "manipulyatsiya" terminiga to'xtaladigan bo'lsak, unga turli olimlar tomonidan turlicha ta'riflar berilgan.

Xorijiy so'zlar lug'ati"ga ko'ra, manipulyatsiya (fr. manipulation – lot. manipulatio – manipulus, ya'ni "hovuch, siqim") – 1) qo'l harakati, u orqali ko'zlangan maqsadni amalga oshirmoq; 2) ko'zbo'yamachilik, qo'lning favqulodda epcilligi evaziga tomoshabinlar nigohini shang'alat qilmoq, bir lahza fikrlashdan to'xtatib qo'ymoq; 3) yashirin firibgarlik, nayrang singari ma'nolarni anglatadi. Ya'ni, manipulyatsiya – bu boshqarish, nazorat qilishdir. (Turakulova, 2024, 90-bet).

R.Chaldinining ta'biricha, "manipulyatsiya – insonning qaror qabul qilish mexanizmlarini ong osti orqali faollashtirish san'ati. (Turakulova, 2024, 89-bet).

S.G. Kara-Murza esa o'zining "Ong manipulyatsiyasi" kitobida manipulyatsiyaning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatadi: insonlar ong ostini dasturlash, manipulyatorlar maqsadlaridan kelib chiqqan holda odamlarning keyingi xatti-harakatlarini turli usullar yordamida o'zgartirib borish. (Marifjonov, 2023, 94-bet)

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda manipulatsiya shunday ta'rif berishimiz mumkin: manipulyatsiya – bu shaxslarning qaror qabul qilishga yashirin tarzda ta'sir qilishdir. Bunday jarayonda kishi o'z ixtiyorim bilan qaror qabul qilyapman deb o'ylaydi, ammo uning qarori tashqi

May, 2026-yil

kommunikativ vositalar orqali oldindan shakllantirilgan bo'ladi. Bunday holatlarga reklamalar matnida ham ko'p duch kelamiz.

Reklamalarda uchraydigan manipulyativ unsurlarni ularning lingvistik xususiyatlariga qarab bir necha guruhlarga ajratish mumkin:

1. **Emotsional-baholovchi birliklar orqali manipulyatsiya**

Bunda asosan reklama matnlari iste'molchining hissiyotlariga ta'sir o'tkazadi. Reklamalarda qo'llaniladigan iboralar, so'zlar asosan ijobiy ma'noda bo'lib, mahsulotni reklama qilishda ham ijobiy leksik birliklardan foydalaniladi. Reklama matnida ideallik, zavq, quvonch, sog'lomlik yoki muvaffaqiyatga doir so'zlarga alohida e'tibor beriladi. Masalan, "*SFR Ultra 4K tunerlari sizga shunchalik tiniq tasvir olib beradiki, hatto uni reallikdan ajrata olmay qolishingiz mumkin*". (https://t.me/Kreativ_Reklamalar).

Yuqorida keltirilgan reklama matnida "*shunchalik tiniq tasvir*" birikmasi va "*reallikdan ajratib bo'lmas*" ifodalari mahsulotning mukammal va ideal darajada ekanligini ko'rsatib bergan. "*Mumkin*" modal leksikasining ishlatilishi esa qat'iy fikr, xulosani va'da sifatida emas, yumshatilgan ehtimol tarzida ifodalashga xizmat qilgan. Bu esa ta'sir kuchini oshirishga yordam beradi.

2. **Impervativ konstruktsiyalar vositasida manipulyatsiya**

Impervativ(buyruq yoki undov) shakllar reklama matnida iste'molchiga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilib, uni tezkor harakatga chorlaydi. Ular hissiy ta'sir orqali qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.

Masalan, "Hoziroq buyurtma bering!", "Shoshiling!", "Sinab ko'ring!" kabi birliklar darhol amal qilish zarurligini anglatadi.

3. **Vaqt cheklanganligini eslatuvchi leksik birliklar orqali manipulyatsiya**

Bu usul iste'molchida vaqt kam qolganligini va shoshilish psixologiyasini yaratadi va kognitiv tahlilni qisqartirib, zudlik bilan qaror qilishga undaydi.

Masalan, FAQAT BUGUN – Idea'da Konditsionerlar va boshqa texnikalar oyiga 99 000 so'mdan. Barcha texnikalar rasmiy kafolatga ega, soni cheklangan va narxlar o'ttiz olti oyga ko'rsatilgan. (https://t.me/ideastore_uz)

Bu reklama matnida ishlatilgan "FAQAT BUGUN", "soni cheklangan" kabi ifodalar hozir sotib olmasangiz, keyin "kech bo'lishi mumkin" degan ma'noni ifodalaydi va tez qaror qabul qilishga majbur etadi.

VAQT – "yo'qoluvchi imkoniyat" sifatida ko'rsatilyapti.

4. **Raqamli- statistik vositalar orqali manipulyatsiya**

Raqamlar ko'p holatlarda ishonchlilik, aniqlilik hissini oshiradi. Ilmiy isbotlangan degan ma'noni beradi. Bu esa kishilarda ijtimoiy isbot ottenkasini oshiradi.

Masalan, "*Musaffo – tabiiy, mazali va xavfsiz sut. Hamma o'z Musaffo tongini tanlaydi. Mahsulot sifati 100% natijani ta'minlaydi*". Reklama tarkibida ishlatilgan "100" soni mahsulotning qay darajada tabiiy ekanligini anglatadi va olishga undovchi hisni shakllantirishga sabab bo'ladi.

5. **Bo'rttirish(GIPERBOLA) orqali manipulyatsiya**

Mahsulotning sifati va foydasi haddan tashqari bo'rttirib ko'rsatiladi. Bu orqali mahsulot yoki xizmatning sifatlari haddan oshiq darajada kuchaytirib ifodalanadi.

1-rasm.

Masalan, “CoCoCo” restorani reklamasida yuqoridagi qoshiq (1-rasm) tasviri berilgan va matnda taomlarining mazali ekanligini insonlarga yetkazib berish maqsadida kreativ reklama uslubidan foydalangan holda quyidagi jumla berilgan: *“Restoran taomlarimiz mazali ekanligidan qoshiqni ham yeb qo‘yasiz!”*. https://t.me/Kreativ_Reklamalar.

Bu aslida haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigandek tuyuladi, boisi qoshiqni yarim holatda turganligi giperbolik metafora hisoblanadi. Ovqat nihoyatda mazali tayyorlanganligidan iste‘molchi to‘xtay olmasligini bildiradi. Matn qisqa bo‘lsa ham kuchli yashirin ma‘noni ifodalagan. Bunday jumla va vizual element kishilarning ongida restoranga bo‘lgan qiziqishni orttirib, uni mazakur xizmatdan foydalanishga yo‘naltiruvchi manipulyativ ta‘sir mexanizmini yuzaga keltiradi.

6. Taqqoslash vositasi orqali manipulyatsiya.

Bunday reklama matnlarida ikki xizmat yoki tovarni taqqoslash orqali birining ikkinchisidan ustunligi yashirin tarzda iste‘molchiga ko‘rsatib beriladi.

Masalan, “Pepsi” kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan reklama matniga e‘tiborimizni qaratsak: *“Pepsi ta‘mlar jangida g‘alaba qozondi”* jumlasidan foydalanadi. Bu implikativ taqqoslash hisoblanadi, chunki “jang” metaforasi orqali eng kamida ikki yoki uch tomon borligi anglashiladi. Raqib nomi(lari) aniq ta‘kidlab aytilmasa-da, uning borligi sezilib turadi. Bu orqali mahsulotning boshqa tovarlardan ustun ekanligi to‘g‘risida qa‘tiy tasavvur paydo qiladi. Hamma tanlagan mahsulot, albatta sizga manzur bo‘ladi, ya‘ni kishida “ko‘pchilik xato qilmaydi” degan psixologiya uyg‘otiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, reklama matnlarida qo‘llaniladigan har bir birlik – giperbola, so‘z, iboralar va boshqa leksik vositalar tasodifiy emas, aniq bir pragmatik maqsadga xizmat qiladigan, o‘quvchiga ta‘sir o‘tkazish mo‘ljallangan manipulyativ unsurlar hisoblanadi.

Tahlil xulosasidan shu aniq bo‘ldiki, taqqoslash, implikasiya, giperbola, emotsional-ekspressiv birliklar insonlarning e‘tiborini jalb qiladi, shuning barobarida ularning qaror qabul qilish jarayoniga bevosita ta‘sir o‘tkazadi.

Reklamalar tilining muhim tomoni shundaki, u insonlarga tanlash imkoniyatini qoldirgandek tuyulsa-da, ammo bu tanlovni lingvistik vositalar yordamida oldindan shakllantirgan bo‘ladi. Demak, reklamlar matni mahsulotni, qolaversa inson fikrini ham boshqaradi.

May, 2026-yil

Ayniqsa bugungi kundagi reklama matnlarida manipulyatsiya kuchayib ketayotgani seziladi. Bu esa o'z o'rnida til vositalarining estetik yoki bo'lmasa informativ, balki psixologik ahamiyat kasb etishini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev B. O'zbek reklama lingvistikasi: nazariya va amaliyot. Filol. fan. Falsafa doktori diss...- Andijon, 2020.
2. Marifjonov A. Media makonda manipulyatsiyaning nazariy metodologik tahlili - 2023.
3. Mamirova D.Sh. Reklama matnlarining o'ziga xos xususiyatlari haqida ayrim mulohazalar - 2020.
4. Omonov Sh.I. O'zbekistonda reklama idrok qiluvchilar shaxsining etnopsixologik xususiyatlari. Filol.fan. Falsafa doktori diss...- Toshkent, 2022
5. Turakulova S.. So'zning yashirin ta'siri: manipulyativ til va ong nazariyasi. Maqola - 2024

MODERN SCIENCE
& RESEARCH